

ADAPTIV INTELLEKT - SHAXSNING RUHIY SALOMATLIGI GAROVI
SIFATIDA

Karimova Shahnoza Kamolovna

Karimov Abduaziz Abdulazizovich

Professional ta'limni rivojlantirish institute katta o'qituvchisi

Oriental universiteti «Pedagogika» yo'nalishi magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada adaptiv intellekt mohiyati, uning hozirgi kundagi ahamiyati, adaptiv intellektning shaxsni jamiyatga, o'ziga, boshqa kishilarga, tevarak-atrofga bo'lgan munosabatida tutgan o'rni, shuningdek, har qanday vaziyatga noodatiy yechim topish qobiliyati va atrof-muhitni o'z ehtiyojlariga moslashtirish borasida kerakli tavsiyalar haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о сущности адаптивного интеллекта, его значении в наши дни, роли адаптивного интеллекта во взаимоотношениях личности с обществом, собой, другими людьми и окружающей средой, а также о способности находить нестандартные решения в любых ситуациях и необходимые рекомендации по адаптации окружающей среды к своим потребностям.

Abstract. This article presents information about the nature of adaptive intelligence, its significance today, the role of adaptive intelligence in the individual's relationships with society, oneself, others, and the environment, as well as the ability to find innovative solutions in any situation and the necessary recommendations for adapting the environment to one's needs.

Tayanch so'zlar: adaptiv intellekt, (AQ), emotsional intellekt (EQ), intellektual qobiliyat (IQ) va potentsional intellekt (PQ), moslashish, depressiya, stress, ruhiy salomatlik.

Kirish.

Bugungi kunda hayotning o'z taqdirini o'zi belgilashga tayyorlik yoshlarda jamiyat, boshqa odamlar, axloqiy tamoyillar va e'tiqodlarga nisbatan o'z majburiyatlari va huquqlari to'g'risida barqaror, ongli ravishda ishlab chiqilgan g'oyalarni shakllantirishni, mas'uliyat burchini tushunishni, o'z hayotiy tajribalarini tahlil qilish, voqelik hodisalarini kuzatish va ularga baho berish qobiliyatini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Shunday hollarda adaptiv intellekt yordamga keladi.

XX asrda shveysariyalik psixolog Jan Pinje birinchi marta adaptiv intellektning (AQ) psixologik modelini tasvirlab berdi. O'zining «Intellekt psixologiyasi» nomli kitobida olim shunday yozadi: intellekt rivoji shaxsning o'zgaruvchan muhitga moslashuvi orqali yuz beradi. Ammo muvaffaqiyatli moslashuv ko'p jihatdan intellektga bog'liq. J. Pinje bu tushunchalarning o'zaro bog'liqligini aniqladi.

Adaptiv intellekt nazariyasining asosiy tadqiqotchisi amerikalik psixolog Robert Sternberg hisoblanadi. Uning ta'rifiga ko'ra, adaptiv intellekt bu aqliy faoliyat bo'lib, u analitik tafakkur,

donolik, har qanday vaziyatga noodatiy yechim topish qobiliyati va atrof-muhitni o‘z ehtiyojlariga moslashtirishni o‘z ichiga oladi. Sternbergning ta’kidlashicha, vaziyatdan qat’iy nazar, inson o‘z imkoniyatini ya’ni, potentsialini va qobiliyatlarini maksimal darajada amalga oshirish uchun eng yaxshi joy va faoliyatni topishi kerak. Shaxs qaysi paytda noto‘g‘ri joyda, noto‘g‘ri ishda, noto‘g‘ri munosabatda bo‘layotganini bilishi muhimdir.

2000-yillarning boshlarida mashhur boshqaruv psixologi Gary Kulton adaptiv intellektning yangi kontseptsiyasini ilgari surdi. Uning fikriga ko‘ra, bu murakkab, ko‘p qatlamli tizim bo‘lib, kommunikatsiya qobiliyatlari, doimiy o‘zgaruvchan dunyo sharoitida emosional barqarorlik, fikrlash moslashuvchanligini o‘z ichiga oladi. Kulton shuningdek adaptiv intellekt (AQ), emosional intellekt (EQ), intellektual qobiliyat (IQ) va potentsial intellekt (PQ)ni o‘zida mujassamlashtiradi, ko‘nikmalarni birlashtirish orqali inson tez va qulay tarzda yangi sharoitlarga moslasha oladi - deb hisoblaydi.

Ongli moslashish qobiliyati moslashuv mexanizmining mohiyatini tashkil etadi. Ammo agar bizning moslashuvchanligimiz faqat iroda kuchi yoki istakdan iborat bo‘lsa, har bir inson xohlaganidek yashar edi. Muammo shundaki, stress sharoitida biz avtomatik ravishda oldin ishlab chiqilgan xulq-atvor strategiyasiga murojaat qilamiz. va uni o‘zgartirish juda qiyin. Neyron aloqalari garchi o‘zgarib bo‘lgan vaziyatda ular samarasiz bo‘lsa ham bizni odatiy usullar bilan avtomatik harakat qilishga majbur qiladi va bu IQ (bilim) yoki EQ (emosional intellekt) bilan hech qanday bog‘liq bo‘libgina qolmay, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri moslashuv mexanizmiga bog‘liqdir. O‘z navbatida, moslashuvchanlik — inson psixikasining asosiy xususiyatidir. Bu tashqi o‘zgarishlarga tez va stressga tushmasdan moslashishga tayyorlik qobiliyatini anglatadi, shu bilan birga yangi va har bir ko‘rsatkich bo‘yicha odatiy bo‘lmagan xulq-atvor shakllarini yaratish va o‘zlashtirishni nazarda tutadi.

Zamonaviy tadqiqotchilar AQ (adaptativ intellekt)ni o‘rganishni davom ettiradilar va inson aqlining asosiy vazifasi — moslashish, murakkab hayotiy vaziyatlarda yechim topish va unga odatiy bo‘lmagan faoliyatni egallash ekanini ta’kidlaydilar. Jahon iqtisodiy forumining ma’lumotlariga ko‘ra, 2027-yilgacha dunyo bo‘yicha ish o‘rinlarining 23 foizi o‘zgaradi. Yaqin yillarda ish beruvchilar yangi ko‘nikmalarni o‘rganishga tayyor bo‘lgan va uzoq davom etadigan stressni his qilmaydigan mutaxassislariga maksimal darajada qiziqish bildiradilar.

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, fikrlashning moslashuvchanligi va moslashish qobiliyati tez orada har bir sohada zarur bo‘ladi. Shu bois, Linked Inning yillik so‘rovlari bo‘yicha moslashuvchanlik yil sayin ish beruvchilar tomonidan eng ko‘p talab qilinadigan top-5 talik ko‘nikmalar qatoriga kiradi. Adaptiv intellekt instituti asoschisi, psixologiya fanlari nomzodi Valeriy Gutning talqinicha, adaptiv intellekt shaxsning kelajak haqida tashvishlanishini to‘xtatishga yordam beruvchi va qo‘rqvni konstruktiv tomonga yo‘naltiruvchi omildir.

2022-yilda rossiyaliklarning psixologlar va psixoterapevtlarga murojaatlar soni psixologik yordam xizmatining ma’lumotlariga ko‘ra, yetti baravar oshdi. Eng yuqori ko‘rsatkich 2022- yilning sentabr-noyabr oylariga to‘g‘ri keldi. Bemorlarning asosiy qismi ayollarni (82%) va ularning o‘rtacha yoshi 25–40 yoshni tashkil etdi. Psixologlardan yordam so‘rashga olib kelgan asosiy sabablar guruhlari ajratib olindi. Birinchi o‘rinni emosional spektrga oid masalalar: befarqlik, asabiylashuv, surunkali charchoq, agressiya, xavotir, keyingi o‘rinlarda shaxsiy, yoshga oid va oilaviy inqirozlar va ziddiyatlar, karera va o‘zini aniqlash, shuningdek, psixosomatik o‘zgarishlar, psixogenetik omillar tufayli yuzaga keladigan sog‘liq muammolari, oila ichidagi, ish joyidagi ziddiyatlar, moddiy qiyinchiliklar, ruhiy travmalar, joriy sharoitlarda hayotiy rejalarni amalga oshirolmalik egalladi. So‘nggi yillardagi travmatik voqealarni boshdan kechirish va ularga dosh berishning imkonsizligi,

shuningdek, sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning kattaligi va tezligi ko‘pchilikda ularning hech narsani o‘zgartira olmasligiga oid ongsiz fikrni mustahkamladi. Bu yer yuzidagi aholining sezilarli qismida ortiqcha xavotirning rivojlanishiga olib keladi.

BMT ma'lumotlariga ko‘ra, butun dunyoda millionlab odamlar ruhiy buzilishlarga duch kelmoqda. Mutaxassislarining baholashicha, har to‘rtinchi inson hayoti davomida bezovtalik, stress yoki depressiyaga duch keladi. Depressiya, stress holatlari haqida gapiradigan bo‘lsak, bu XXI asrning asosiy muammolaridan biri bo‘lib, dunyoda uchinchi o‘rinda turuvchi kasallikdir. Taxminlarga ko‘ra, 2030-yilga kelib, ular hatto birinchi o‘rinni egallashi xam mumkin. Vaziyatni yanada murakkablashtiradigan jihat shundaki, psixonevrologik buzilishlar nafaqat keksalarda, balki o‘smirlar va yoshlar orasida ham tobora ko‘proq uchramoqda. Keksa odamlar ko‘proq doimiy stressdan aziyat chekishmoqda. Bizga ma‘lumki, stress- bu insonning dunyodagi o‘zgarishlarga normal reaksiyasidir. Biroq zamonaviy hayotning evolyutsiya tezligi juda yuqori va inson ruxiyati har doim bunday qiyinchiliklarga tayyor bo‘lavermaydi. Kutilmagan vaziyatlar soni ortishi natijasida stress o‘zining regulyatorlik funksiyalarini yo‘qotadi va insonning ruhiy holatini buzadi va bunday xolatga bardosh bera olmaganda, birinchi o‘ringa dunyoga o‘zini moslashtirish qobiliyati — adaptiv intellekt (AQ) chiqadi.

Odam organizmida tiklanish va qiyinchiliklarni yengib o‘tish qobiliyati mavjud. Masalan, immunitet butun umr davomida rivojlanadi va bizning immun tizimimiz organizmga kirgan viruslar va bakteriyalar kabi begona elementlarga duch kelganda faollashadi. Shu paytda immunitet mexanizmlari ushbu elementlarga hujum qilish usullarini topadi va ularni eslab qoladi, shunda keyingi safar darhol javob bera oladi. Ruhiyatni salbiy ta’sirlardan himoya qilish va qiyinchiliklarni yengib o‘tish uchun bizning moslashuvchan qobiliyatlarimiz ham shunchalik tez ishlashi kerak bo‘ladi.

Xo‘sh, adaptiv intellektni qanday rivojlantirish mumkin? Ruhiy salomatlikning jiddiy yomonlashuvi, surunkali kasalliklar va atrof-muhit doimiy travmatik omilga aylangan sharoitda sog‘liq holati moslashuv mexanizmlarining ishlash muammosini birinchi o‘ringa chiqaradi. Aynan shu bizning ongimiz mexanizmlarimizni ishlashga majbur qiladi, shunda ular tashqi muhitning chaqiriqlariga javob beradigan va yangi sharoitlarda muvaffaqiyatga erishishga imkon beradigan yangi strategiyani tezkor yaratadi.

Agar inson tez o‘zgarayotgan voqealarga moslashish qiyinligini sezsa, u aslida butun umr davomida bu qobiliyatini o‘zi rivojlantira oladi.

Adaptiv intellektni rivojlantirishda quyidagilar tavsiya qilinadi:

- yangi vazifalarni hal qilish;
- diqqatni hozirgi ish, o‘qish yoki sevimli mashg‘ulotlar bilan bog‘liq bo‘lmagan sohalarga yo‘naltirish;
- noma‘lum narsani tanlash;
- yangi loyihalarda qatnashish;
- odatlarni o‘zgartirish, har kuni yangi ish qilish, (mashq qilish, kofe o‘rniga suv ichish, televizor ko‘rmasdan kitob o‘qish)
- turli ijtimoiy sohalardan turli maqomdagi odamlar bilan tanishish;
- oddiy vazifalarni nooddiy usullar bilan hal qilish (masalan, nonushtani boshqacha tayyorlash yoki ishga borishning yangi yo‘lini tanlash).

Moslashuvchanlik muammolarni yengib o‘tish qobiliyatini shakllantiradi. Hayot kichik va katta chaqiriqlarsiz, ya’ni taqdir, jamiyat, oila yoki rahbarlar tomonidan har kuni keladigan sinovlarsiz, tinch va yaxshiroq bo‘ladi deb o‘ylash - katta xatodir. Agar biz doimo qiyinchiliklar

oldida to‘xtab qolsak, o‘z hayotimizdan norozi bo‘lishimiz muqarrar. Bunda biz ishlarni oxirigacha yetkazmaymiz, o‘z istaklarimiz va maqsadlarimizdan voz kechamiz, passiv va jahlkash bo‘lib qolamiz. Aksincha, inson qiyinchiliklarni yengishni uddalayotganda, u hissiy qoniqish, o‘ziga va imkoniyatlariga ishonch, tajriba va moslashuvchanlik rivojini oladi. Bunday vaziyatlarda biz nafaqat farovonligimizga tahdid soluvchi tashqi xavflarni yengamiz, balki o‘zimizni ham yengib o‘tamiz.

Hulosa o‘rnida, muammolar aynan o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishni, ijodiy yechimlar topishni va har bir bosqichda o‘shishni o‘rgatadi. Xatoliklar qilishdan qo‘rqmaslik va ulardan kerakli hulosa olish muhim, chunki bu shaxsiy o‘shish jarayonining asosiy qismidir. Bu esa har bir shaxsning o‘z adaptiv intellektini takomillashtirishi kerakligidan dalolatdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Хант Э. Б. (2011). Человеческий интеллект. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. С. 261–270. ISBN 978-0-521-70781-7.
2. Флинн Дж. Р. (2009) [2007]. Что такое интеллект? За пределами эффекта Флинна (расширенное издание в мягкой обложке). Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. С. 10–47. ISBN 978-0-521-74147-7.
3. Нисбетт Р. Э. (2010) [2009]. Интеллект и как его получить: почему важны школы и культура Нью-Йорк: W. W. Norton & Company. С. 39–56. ISBN 978-0-393-33769-3.
4. Канеман, Д. (2013) [2011]. Думай медленно... решай быстро. Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру. С. 19–105. ISBN 978-0-374-53355-7.
5. Пинкер С. (1997). Как работает разум. Нью-Йорк: У. У. Нортон и компания. С. 25–26. ISBN 978-0-393-31848-7.
6. Dávid-Barrett T, Dunbar RI (August 2013). "Processing power limits social group size: computational evidence for the cognitive costs of sociality". *Proceedings. Biological Sciences*. 280 (1765) 20131151. doi:10.1098/rspb.2013.1151. PMC 3712454. PMID 23804623.
7. Dunbar RI (2014). "The Social Brain: Psychological Underpinnings and Implications for the Structure of Organizations". *Current Directions in Psychological Science*. 23 (2): 109–114. doi:10.1177/0963721413517118. S2CID 146463887.
8. Раджмохан В., Мохандас Э. (январь 2007 г.). «Система зеркальных нейронов». *Индийский журнал психиатрии*. 49 (1): 66–69. doi:10.4103/0019-5545.31522. PMC 2900004. PMID 20640069.
9. Уильямс, Джордж К., и Докинз, Р. «Групповой отбор». Адаптация и естественный отбор: критика некоторых современных эволюционных теорий. Издательство Принстонского университета, Принстон; Оксфорд, 2019, стр. 92–124.
10. Шаровская А. В. Социальное иждивенчество как проявление проблемы самоактуализации личности общества потребления // Ис торические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус ствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 10. – С. 205–208.